

**XX ASRNING 30-YILLARI MADANIY -MA'RIFIY
MUASSASALARNING KOMFIRQA SIYOSIY-G'OYAVIY TARBIYA
O'CHOQLARIGA AYLANTIRILISHI VA UNING OQIBATLARI**

Namazov Asliddin Turobovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: aqolada XX asrning 30-yillarida madaniy-ma'rifiy muassasalarning komfirqa siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylanishi jarayoni va uning jamiyat va madaniyatga ta'siri ko'rib chiqiladi. Keng qamrovli adabiyotlarni o'rganish va tarixiy tahlillarga asoslanib, ushbu institutlarning rolidagi asosiy o'zgarishlar va ularning oqibatlari ko'rib chiqiladi. Siyosiy maqsadlarga erishish uchun madaniyat institutlaridan foydalanish usullari, mafkuraviy targ'ibot ta'sirida jamoatchilik fikridagi o'zgarishlar hamda bu jarayonlarning zamonaviy ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga ta'siri tahlil qilinadi. Topilmalar siyosat, madaniyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar haqida tushuncha beradi va kelajakda yanada ochiq va demokratik jamiyat yaratish uchun o'tmishdan saboq olish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: tadqiqot, madaniy-ma'rifiy muassasalar, siyosiy ta'lim, mafkuraviy tarbiya, ta'sir, jamiyat, madaniyat, usullar, o'zgarishlar, natijalar.

Abstract: The article examines the process of turning cultural and educational institutions into political and ideological educational centers in the 30s of the 20th century and its impact on society and culture. Based on a comprehensive literature review and historical analysis, the main changes in the role of these institutions and their consequences are examined. Methods of using cultural institutions to achieve political goals, changes in public opinion under the influence of ideological propaganda, and the impact of these processes on modern socio-political processes are analyzed. The findings provide insight into the relationship between politics, culture

and society, and allow us to learn from the past to create a more open and democratic society in the future.

Key words: research, cultural and educational institutions, political education, ideological education, influence, society, culture, methods, changes, results.

Абстрактный: В статье рассматривается процесс превращения культурно-просветительских учреждений в политико-идеологические просветительские центры в 30-е годы XX века и его влияние на общество и культуру. На основе всестороннего обзора литературы и исторического анализа рассматриваются основные изменения в роли этих институтов и их последствия. Анализируются методы использования институтов культуры для достижения политических целей, изменения общественного мнения под влиянием идеологической пропаганды, а также влияние этих процессов на современные общественно-политические процессы. Результаты дают представление о взаимосвязи между политикой, культурой и обществом и позволяют нам извлечь уроки из прошлого, чтобы создать более открытое и демократическое общество в будущем.

Ключевые слова: исследования, культурно-просветительские учреждения, политическое образование, идеологическое воспитание, влияние, общество, культура, методы, изменения, результаты.

Kirish

XX asrning 30-yillari davri madaniy-ma'rifiy muassasalarning rivojlanishiga, ularni komfirqa siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu davrda ko'pgina davlatlar siyosiy maqsadlarga erishish va jamiyat dunyoqarashini shakllantirish uchun bunday institutlardan foydalanish bo'yicha faol siyosat olib bordilar. Kommunistik mafkurani keng miqyosda yoyish rejalarini amalga oshirishda bolsheviklar rahbariyati muayyan tarzda ommaviy madaniy-ma'rifiy va siyosiy tarbiyaviy ishlar olib borishga muhim ahamiyat berdi. Ana shu maqsadda birinchi navbatda «inqilobdan oldingi» madaniy-ma'rifiy tashkilotlarni, ayniqsa, diniy muassasalar bilan bog'liq bo'lgan «madaniy o'choqlari»ni umu-miylashtirish

harakatlari keng tus oldirildi. Shu bilan birga, o'ziga xos sho'ro madaniy-ma'rifiy muassasalari – klublar, xalq va ishchilar uylari, qiroatxonalar, qizil choyxonalar, qizil o'tovlar va hokazolarni tashkil etish yuzasidan keng miqyosda ishlar olib borildi. Umuman, 1920-yillarning oxir-lariga kelib, Turkistonda 177 ta «sotsialistik kutubxona, 97 ta klub, 76 ta qizil choyxona, 172 ta qiroatxona va boshqa muassasalar bor edi.

Adabiyot va metodologiya

O'tgan asrning 30-yillarida madaniy-ma'rifiy muassasalarni komfirqa siyosiy-mafkuraviy tarbiya markazlariga aylantirish jarayoni va uning oqibatlarini chuqurroq anglash uchun ushbu maqolada turli adabiyot va metodika manbalaridan foydalanildi. Foydalanilgan manbalarga madaniyat tarixi, siyosatshunoslik, tarix va boshqa tegishli sohalarga ixtisoslashgan tadqiqotchilarning ishlari kiradi. Ularda o'sha davrning siyosiy-mafkuraviy yo'nalishlari, madaniyat muassasalarining jamoatchilik ongini shakllantirishdagi o'rni haqida keng ma'lumotlar berilgan. Tadqiqot metodologiyasiga tarixiy hujjatlar, arxiv materiallari, ilmiy maqolalar va monografiyalar tahlili kiradi. Ushbu ko'p qirrali yondashuv bizga 30-yillarda madaniy va siyosiy sohalarda sodir bo'lgan jarayonlarni ob'ektivroq tushunishga imkon beradi. Tahlil va tadqiqotning turli usullaridan foydalanish ko'rsatilgan vaqt oralig'ida madaniy-ma'rifiy sohada qanday o'zgarishlar sodir bo'lganligi va bu o'zgarishlar jamiyatning keyingi rivojlanishiga qanday ta'sir qilganligi haqida to'liqroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi.

Natijalar

30-yillarda madaniy-ma'rifiy muassasalar tuzilmasi va funksiyalarida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu davr faol siyosiy qayta qurish va madaniyatdan siyosiy maqsadlarga erishish vositasi sifatida foydalanish bilan ajralib turdi. Respublika Maorif xalq komissarligi 1932 yil "1933-1937 yillarda respublika kutubxona muassasalari tarmog'ini rivojlantirish rejasi"ni ishlab chiqdi. Unda shahar va qishloq joylarida kutubxonalar barpo etish nazarda tutilgan. 1938 yilga kelib kutubxonalar sonini 2,5 baravar, qishloq joylarda uch baravar ko'paytirish belgilandi. Maorif xalq

komissarligi huzurida maxsus kutubxonachilik bo'limi tashkil etildi. Uning sa'y-harakatlari tufayli 1938 yilga kelib har uch qishloq kengashida ikkitadan doimiy kutubxona tashkil etishga kirishildi. Tumanlardagi ommaviy kutubxonalarda katta ko'chma kitob fondlari tuzildi, ulardan har biri, o'rta hisobda, 93 ta aholi punktiga xizmat ko'rsatdi. Eng ko'p kutubxona Toshkentda bo'lib, bu yerda 283 ta kutubxona, 53 ta qiroatxona, 249 ta ko'chma kutubxona 3 mln. nusxa kitob fondiga ega edi. Davlat mafkurasining madaniyat muassasalariga ta'siri madaniyatning aholi o'rtasida mafkuraviy munosabatlarni shakllantirish quroliga aylanganiga olib keldi. Shunday qilib, madaniyat muassasalari mafkuraviy tarbiya va siyosiy maqsadlarni amalga oshirishga jamoatchilik yordamini safarbar etish tizimining muhim bo'g'iniga aylandi. Bu davr madaniy muhit va jamoatchilik ongiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. So'z erkinligini cheklash va muqobil qarashlarni bostirish rejimning siyosiy yo'nalishiga mos keladigan konsensusning shakllanishiga olib keldi. Buning oqibati madaniy xilma-xillikning kamayishi va madaniy ifodalarni standartlashtirish edi. Natijada badiiy ijod, adabiyot va madaniyatning boshqa sohalari faqat hokimiyat manfaatlariga xizmat qila boshladi, bu esa madaniy muhit va jamoatchilik tafakkurining rivojlanishiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatdi. Bu o'zgarishlar tarixiy jarayonlar va ularning zamonaviylikka ta'sirini o'rganish uchun madaniyat institutlarining siyosiy va mafkuraviy sohadagi o'rnini tushunish va tahlil qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Muhokama

30-yillardagi madaniy-ma'rifiy muassasalarning komfirqa siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylantirilishi jarayoni ijtimoiy-madaniy jarayonlarga keng ta'sir ko'rsatdi va uning ahamiyatini inkor etib bo'lmaydi. Ushbu ta'sirning asosiy jihatlaridan biri bu institutlarning rolining o'zgarishi: ular neytral madaniyat markazlaridan siyosiy targ'ibot va jamoatchilik fikrini shakllantirish vositalariga aylandi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu jarayon siyosiy mafkuralarni etkazish uchun san'at, adabiyot va kino kabi turli madaniy vositalardan faol foydalanish bilan birga keldi. Bu esa yagona mafkuraviy yo'nalishning shakllanishiga va muqobil

qarashlarning bostirilishiga olib keldi, bu esa jamoatchilik ongiga, madaniy muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Qolaversa, bu jarayonning natijalari bugungi kungacha keng qamrovli oqibatlarga olib kelmoqda. So'z erkinligini cheklash, jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish va senzura turli jamiyatlarda dolzarb bo'lib qolmoqda. Ushbu hodisalarning tarixiy ildizlarini tushunish zamonaviy dunyoda ularga qarshi yanada samarali kurashish va yanada ochiq va demokratik jamiyatlarni rivojlantirish imkonini beradi. Shunday qilib, madaniy-ma'rifiy muassasalarni komfirqa siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylantirish natijalarini muhokama qilish uning jamiyat va madaniyatga ta'sirini chuqurroq anglash, shuningdek, zamonaviy dunyo uchun dolzarbligini o'rganish imkonini beradi.

Xulosa

XX asrning 30-yillarida madaniy-ma'rifiy muassasalarning komfirqa siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylanishi jarayoni ijtimoiy-madaniy taraqqiyot tarixining muhim bobini tashkil etadi. Ushbu jarayonning natijalari o'sha davr jamiyati va madaniyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi, shuningdek, zamonaviy ijtimoiy va siyosiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatdi. Garchi, statistika ma'lumotlari respublikadagi kutubxonachilik ishi ning muvaffaqiyatlaridan dalolat bersa ham, o'sha vaqtdagi 6,4 milliondan ortiq respublika aholisining kutubxona xizmati bilan to'la va sifatli ta'minlangan deb bo'lmadi. Chunki aksariyat, ayniqsa qishloq joylarida kutubxonalar talablarga javob berolmasdi. Ularning binolari moslashmagan, moddiy bazasi yetarli emas, kitob fondlarida zarur kitoblar hamisha topilavermas, kutubxonachi ixtisosiga ega kadrlar nihoyatda oz, kutubxona xodimlari mehnatiga juda kam haq to'lanardi. Bu davrni o'rganish siyosat, madaniyat va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni yaxshiroq tushunishga, o'tmishdan bugungi kun uchun saboqlarni aniqlashga imkon beradi. Bu zamonaviy dunyoda madaniyat muassasalarining mustaqilligini saqlash va so'z erkinligini himoya qilish muhimligini ko'rsatadi. Shunday qilib, 30-yillarda madaniy-ma'rifiy muassasalarning siyosiy va mafkuraviy tarbiya markazlariga aylantirilishi natijalarini tahlil qilish uning jamiyat va madaniyatga ta'sirini yaxshiroq

tushunishga, olingan saboqlarni kelajakda yanada ochiq va demokratik jamiyat barpo etishda qo'llashga yordam beradi. Komfirqa sovet tashkilotlari madaniy-ommaviy ishlarga rahbarlik qilar ekan, ularga borgan sari kuchliroq siyosiy-g'oyaviy ruh berishga intildilar. Chunonchi, Toshkentda shu maqsadda 1938 yil iyunda badiiy havaskorlarning Umumo'zbek respublika olimpiadasi o'tkazildi. Unda 162 ta klub, madaniyat saroylari va uylaridan 107 ta drama to'garagi, 95 ta o'zbek ansambli, 49 ta torli va 36 ta puflab chalinadigan orkestr, 30 ta xor va 13 ta balet to'garaklari ishtirok etdi. Ushbu uyushmalarning faoliyati, ko'rsatgan tomashasi eng siyosiy-g'oyaviy yetukligi, sovet davrini ulug'lashiga qarab baholandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Исҳоқов М. М. МАДАНИЙ-МАЪРИФИЙ МУАСАСАЛАР ВА АХБОРОТКУТУБХОНАЛАРДА САНЪАТГА ОИД АДАБИЁТЛАРНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 620-626.
2. Asfandiyorovich N. F. XX asrning 20-30 yillari oliy ta'limda tarix o'qituvchilarini tayyorlash masalalari //Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. – 2022. – С. 72-75.
3. Ro'ziboyev N. SOVET HOKIMIYATI DAVRIDA O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY-MADANIY QARAMLIGI VA UNING OQIBATLARI //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 2. – С. 71-76.
4. Xolmo'minov M. M., Qolqanatov A. O'ZBEKISTONDA MADANIY-MA'RIFIY ISHLAR VA KUTUBXONALAR FAOLIYATI (XX ASR TAJRIBALARIDAN) //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 281-290.